

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

BUXORO YAHUDIYLARI (AMINJON PO'LATOV ESDALIKLARI ASOSIDA)

U.Sh. Raxmanov

kichik ilmiy xodim

O'z RFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti

Калит сўзлар: Яхудий, караим, Бухоро амирлиги, Намозгоҳ, Салоххона
Аннотация: Мазкур мақола яхудийларнинг Ўрта Осиёда пайдо бўлиши, Зарафшон воҳасида, хусусан Бухоро амирлигидаги жойлашуви, яшаш тархи ва анъаналари масалаларига бағишланган.

BUKHARIAN JEWS (BASED ON THE MEMORIES OF AMINJON PULATOV)

U.Sh. Rakhmanov

Junior researcher of Al-Biruni

Institute of oriental studies, Uzbekistan Academy of science

Key words: Jews, Karaites, Bukhara Emirate, Abdullahan, Namazah, Sallakhona
Abstract: This article is devoted to the appearance of Jews in Central Asia, their location in the Zarafshan oasis, in particular in the Emirate of Bukhara, the history and traditions of residence.

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ (ПО ВОСПОМИНАНИЯМ АМИНДЖОНА ПУЛАТОВА)

У.Ш.Рахманов

Младший научный сотрудник

Институт востоковедения Академии наук Узбекистана

Ключевые слова: Иудей, караимы, Бухарский эмират, Абдуллахан, Намазах, Салаххона
Аннотация: Данная статья посвящена появлению евреев в Центральной Азии, их расположению в Зарафшанском оазисе, в частности в Бухарском эмирате, истории и традициям проживания.

Yahudiylar qadimgi xalqlardan biri hisoblanib, Oʻrta Osiyoga qadim zamonlardan koʻchib kelganlar. Ularning koʻchib kelishlari haqida turli xil rivoyatlar mavjud. Miloddan avvalgi 722 yilda Isroil podshohligi Ossuriya tomonidan, miloddan avvalgi 586 yilda esa Bobil davlati tomonidan bosib olingach, yahudiy xalqining bir qismi oʻlkadan haydab chiqarildi. Bu esa yahudiylarning Osiyo oʻlkalari boʻylab tarqalib ketishiga sabab boʻladi. Hatto miloddan avvalgi VIII asrlarda baʼzi yahudiylar Isroilni tark etib, Misr, Eron kabi oʻlkalarda boshpana topganliklari haqida ham maʼlumotlar bor. Fors davlati maʼlum muddat Oʻrta Osiyoni oʻz hukmi ostida tutib turgan va xuddi shu davrda yahudiylarning koʻchib kelishi boshlangan. Yahudiylar Oʻrta Osiyoda Soʻgʻdiyona davlati davrida, yaʼni miloddan avvalgi II asrda paydo boʻldilar. Ular Eron orqali Marvga kelib, soʻng u yerdan Buxoro, Samarqand, Shahrisabz va boshqa shaharlarga tarqaldilar.

MUHOKAMA

Yahudiylarning Oʻrta Osiyoda paydo boʻlishi tarixi juda murakkabdir. Koʻpchilik tadqiqotchilar ularning bu yerda paydo boʻlishlarini milodning birinchi asrida vujudga kelgan “Buyuk ipak yoʻli” faoliyati bilan bogʻlaydilar. Buyuk ipak yoʻli, darhaqiqat, boʻyoqchilik boʻyicha mutaxassis boʻlgan yahudiylarning xom ashyo manbalariga yaqinroq mintaqalarga tarqalishiga sabab boʻlgan. Yahudiylarning Balx shahrida paydo boʻlishlari esa faqatgina milodning IV asriga toʻgʻri keladi. 1165-yilda Sharqqa sayohat qilgan Veniamin de Tudelning xabar berishicha, Sharqqa tomon qancha uzoqroq kirib borilsa, yahudiylar soni shuncha koʻpayib borgan. Oʻsha davrda Quddus shahrida hammasi boʻlib 4 ming yahudiy yashagan boʻlsa, Basrada ularning soni 2 ming, Damashqda 3 ming, Isfahonda 15 ming, Samarqandda esa 30 ming kishini tashkil qilgan. Biroq bu sayyoh Sharqda Bagʻdodgacha safar qilib, mahalliy yahudiylarning afsonaviy maʼlumotlariga asoslangan. Arab tarixchilarining maʼlumotlariga koʻra, Sharqda yahudiylar tomonidan “Yahudiya” deb ataladigan shaharlar qurilgan. Shunday shaharlardan biri Marv shahri yaqinida boʻlgan.

X-XIII asrlar Buxoro yahudiylari uchun maʼnaviy-ruhiy jihatdan oʻsish davri boʻldi. Ular Iroq yahudiy markazidan uzoqda, Oʻrta Osiyo hududlarida yahudiylikka oid qarashlarini rivojlantirdilar va Tavrot qonunlariga moslashtirdilar.

IX-X asrlarda Oʻrta Osiyoda *Karaimlar* deb ataladigan yahudiy sektasi paydo boʻladi. Bu sekta tarafdorlari faqat Tavrotni tan olar, Talmudni esa inkor qilar edilar. X asr Oʻrta Osiyo karaimlarining koʻzga koʻringan rahnamalaridan biri Gʻaznalik Menexem Talmud tarafdorlariga qarshi oʻz fikrlarini isbotlash uchun Iskandariyaga safar qilgan. Karaimlar sektasi namoyandalaridan yana biri Xivi al-Balxiy koʻplab asarlar yozib, ularda Talmudni tanqid qilgan va uning ishonchligiga shubha bilan qaragan. Amir Temur va temuriylar davrida Movarounahr mintaqasiga Erondan koʻpgina yahudiy jamoalari koʻchirib keltirilgan, ularning bir qismi Buxoroda yashagan.

NATIJALAR

Yahudiylar Buxoroda Ubaydullaxondan ilgari, garchi bor boʻlsalar ham savdogarchilik tariqasida Eron va boshqa joylardan kelib ketganlar va yerlik boʻlmagan edilar. Qaysi vaqtdakim amir Abdullaxon safarga chiqib bir necha yil Eronga yurish qilib u yerga toʻxtagan chogʻida oʻylagan emishkim, Buxoroda har qabiladan bor boʻlib, oʻtroq yahudiylar yoʻqdir¹ (Bu safarida yahudiylardan yordam va yaxshilik yoki hurmat koʻrgan boʻlsa kerak) shuning uchun oʻzi bilan birga yuz uylik yahudiylarni Erondan Buxoroga olib kelib Nomozgoh bilan Salloxxona darvozalari oʻrtasida ularga bir muncha yerni uy - joy solishga alohida yashashlariga bir kvartal ajratib beradi va ularga bir Kaniso (Ibodatxona) qurishga ham ruxsat berib, shu xilda ular oʻtroq boʻlib, keyinchalik ularni islom diniga tashviq qilib tazyiq qila boshlaydilar. Musulmon boʻlmaganlarga jizya (jon soligʻi) belgilab kanop, ip bilan bel bogʻlashga va chekkalariga soch qoʻyishga, oʻtiradigan uylarini koʻcha eshigini toʻgʻrisiga qurishga va hamda eshiklarini ustiga qora latta osib qoʻyishga majbur etadilar. Yaʼni kiyim kiyishlari va etnik hovlilari

¹ Aminjon Poʻlatov esdaliklari. Qoʻlyozma inventar raqami No.12898 bet-387.

musulmonlardan farq qilib tursin deb. Yahudiylarning bir munchasi islom dinini qabul qiladilar va bulardan majburiyatlar olinib ozod qilinadi. Bu xildagi yahudiylarni “Chala” deydilar, ya’ni bundan chala musulmon degan ma’no kelib chiqadi, bu esa musulmon bo’lganlarga ishonmaslikka dalolat beradi. Mana shu tarixdan boshlab Buxoroda yahudiylar soni ko’payib borib eski mahallalariga sig’masdan “Darvozayi nomozgoh”ni g’arbiy tomonlariga “Shayxjalol” darvozasiga qarab va “Salloxxona” bilan “Qavola” darvozasi o’rtasida shahar qal’asi bo’yicha yoyiladilar². Eski mahallalarini “Mahallayi Kalon” (Katta mahalla) deydilar. Shu xilda ular tez ko’payib borib tumanlarga va Buxoroning boshqa shaharlariga va viloyatlariga, Samarqand, O’ratepa, Shahrisabz, Xatirchi, Karmana, Qarshi, Chorjo’y va Tojikiston tomonlariga tarqalaverdilar. Biroz muddatdan keyin Yahudiylar joyimiz torlik qilyapti deb, shikoyat-ariza qilib, amirdan yer so’raydilar. Amir podshohlik chorbog’laridan birini katta pulga ularga sotadi. Mana shundan keyin “Yangi mahalla” larni bino qilib, o’z oralarida bu bog’- yerni bo’lishib oladilarkim, bugungi yangi mahalla va uning atrofida yashovchi yahudiylarni uylarining o’rnidir. Chalalarni ko’pligi islom guzarida (Islom mahalla)sida durkim, bular yahudiydan ajralib chiqib alohida yashardilar. “Islom guzari” deyilishi shuning uchunk, bu guzarda “Chalalar” (Islom dinini qabul qilganlar) yashardilar.

Buxoro yahudiylari juda zichlikda yashar edilar va shuning uchun ham ular tozalikka, ozodalikka rioya qilmasdilar. Hovlilaridagi chuqurliklarda axlat va kir suvlari sasib yotar edi. Uy ichlari ham tartibsiz bo’lar edi, ammo savdo-sotiqqa berilgan edilar. Hatto 10 yoshlik bolalarigacha gugurt sotishdan boshlab savdogarchilikni o’rgatar edilar³.

Yaxshi ovqatlanar edilar, go’sht, tuxum, baliq, tovuqlarni ko’p yer edilar. Shexul (Samogonka) har uyda bo’lardi. Milliy bayramlarini, diniy urf-odatlarini qattiq saqlar edilar. Shanbalik bayramlarini tartibli o’tkazar edilar. Shanba kunlari hech qaysilar ish yoki savdo-sotiq qilmasdilar. Erkak ayol toza kiyinib Kaniso (Ibodatxonalar)jiga borib kelganlaridan keyin hammalari ko’chalarga chiqib, aylanib tomosha qilib, bir-birlarini muborakbod qilib, mehmondorchilikka borib yurar edilar. Odatda ular xushchaqchaq, mehmondo’st edilar⁴. Shuning uchun ham yahudiydan ko’p talantlik ashulachilar, hofizlar, musiqachilar, askiyachilar qadimdan ishlab kelmoqda edilar. Ularning ayollaridan ashulachilar, raqqoslar ko’p bo’lib, tuylarda va boshqa joylarda qatnashar edilar. Ular ittifoq xalq bo’lib, bir yoqadan bosh chiqarib ish tutardilar va har qanday hunardan va kasbdan or qilmas edilar. Masalan chistilshiklarni ko’plari yahudiydan edi va hokozi. Pulni ehtiyotkorlik bilan sarf qilardilar. Ammo o’zlaridan boshqa kishiga ishonmasdilar. Shirin so’zlar bilan har kimni pulini olishga va aldasha ustadirlar. Ikkinchi xarakterlari tunlarda hovlilarda yolg’iz chiqishga qo’rqardilar. Bu masalada erkaklardan ko’ra ayollari jasoratliroqdir. Bularni yakka bir odatlari shuki, uyda nechki kishi bo’lsa hammalari gapiradilar. Yeydigan gushtlari va tovuqlarini mullalarini ruxsati bilan so’yar edilar. Mullalari ruxsat bermagan gushtni “Talipo” (Harom) deb yoki kasali bor deb ham yemas edilar. Bu gusht yoki tovuqni musulmonlarga sotar edilar, ammo musulmonlardan sotib olmas edilar. Mullalari ruxsat bergan gushtni “Kosheri” (Halol) der edilar. Buxoroda yahudiylarga uy-joy, yer, sotilmas edi. Lekin keyingi vaqtlarda ularni boylari, millionerlari Rusiya fuqarosi bo’lib, Rusiya elchixonasi orqali shahar va shahar tashqarisidan yer, suv sotib olishga muvaffaq bo’lar edilar va Ovropocha yangi tipdagi saroylar va binolar barpo qilar edilar.

XULOSA

² Aminjon Po’latov esdaliklari. Qo’lyozma inventar raqami No.12898 bet-388.

³ Aminjon Po’latov esdaliklari. Qo’lyozma inventar raqami No.12898 bet-387.

⁴ Aminjon Po’latov esdaliklari. Qo’lyozma inventar raqami No.12898 bet-391.

XX asr boshidan boshlab Buxoro yahudiylari ichida savdogarlar ko'paydi. Bulardan Labi hovuz, Devonbegi samtida va Paxta minor samtida va Registon samtida ikki joyda maxsus chitfurushlik rastalari mavjud edi. Shunga o'xshash boshqa ko'tara savdo mollari: Jun, ipak, kalava ip, teri, paxta va hokazo ham shularni qo'lida edi⁵. Bulardan erkak, ayol, folbin, hokim, tabib, duoxonlar ham bor edi. Muallifning aytishicha o'sha paytlarda ularni maxsus mozori Salloxxona darvozasidan tashqarida saqlanib kelgan.

ФОЙДАЛАНИЛГАН МАНБАЛАР РЎЙХАТИ

Aminjon Po'latov esdaliklari. Qo'lyozma inventar raqami No.12898 bet-391.

⁵ Aminjon Po'latov esdaliklari. Qo'lyozma inventar raqami No.12898 bet-391.